

Impacto sociodemográfico da pandemia de Covid-19 nos casos de dengue no norte de Minas Gerais

Márcia Luzia Soares Ferreira Pinho¹, Maria Vitória da Conceição de Paula¹, Rafaela de Miranda Carneiro¹, Marileia Chaves Andrade²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16739516>

RESUMO:

A dengue é uma endemia de grande relevância global, especialmente em regiões tropicais e subtropicais. No Brasil, está presente desde a década de 1980, com surtos alarmantes em anos recentes. A pandemia de COVID-19 se superpôs ao cenário por um período e impôs desafios adicionais ao diagnóstico da dengue, devido a algumas semelhanças sintomatológicas entre as duas entidades clínicas. Neste contexto, a análise de dados históricos do Sistema Público de Saúde brasileiro pode oferecer insights sobre o impacto da pandemia na dinâmica da dengue. Este estudo apresenta uma análise sociodemográfica dos casos de dengue notificados entre os anos de 2018 e 2024 e abrangendo, portanto, períodos pré-pandêmico, pandêmico e pós-pandêmico. Utilizou-se dados de prontuários eletrônicos do Sistema Público de Saúde, obtidos junto à Superintendência Regional de Saúde do Norte de Minas Gerais (SRS/MOC), englobando 54 municípios da região, para análise de possíveis interferências da COVID-19 na manifestação e notificação da dengue. Os resultados indicam evidências de que a pandemia exerceu influência significativa na dinâmica da dengue, ao identificar alteração no perfil etário dos casos da doença antes e depois da COVID-19, um achado de relevância epidemiológica. Além disso, acessoriamente identificou-se um padrão de maior prevalência da dengue no gênero feminino e uma característica sócio geográfica da doença, que tende a nivelar a densidade de casos em pequenos municípios circunvizinhos a cidades densamente povoadas das quais dependem economicamente.

Palavras-chave: Dengue; COVID-19; Minas Gerais; Vigilância em Saúde.

Organização:

Biblioteca Prof. Dr. Eurípedes Garcia

Coordenação de TCC FMIT